

O'SMIR YOSHIDAGI BOLALAR PSIXOLOGIYASIDA KUZATILADIGAN ZIDDIYATLAR

O'rmonbekova Gullola

O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta ta'lim vazirligi
Andijon davlat pedagogika instituti magistratura bo'limi
"Pedagogika va psixologiya" mutaxassisligi magistiri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923620>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smir yodagi bolalardagi turli xil vaziyatlarda kelib chiquvchi ziddiyatlar ular haqida malumotlar va ularni o'rgangan olimlar va ular haqida batafsil yoritib berildi. Ushbu ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etishlik lozimdi. Chunki ayni o'smir yoshdagilarda ziddiyatlar kelajakda bolaga ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Kalit so'zlar: o'smirlik, psixologik rivojlanish, garmonlar almashinuvi, uzoqlashish davri, mustaqillikka intilish.

O'smirlik - bolalik va erta o'smirlik davri o'rtasidagi ontogenez bosqichi. U 10-11 yoshdan 13-14 yoshgacha (V-VIII sinflar) davrini qamrab oladi. O'smirlik tushunchasi o'smirlikdan oldingi, erta o'smirlik va o'rta o'smirlikni o'z ichiga oladi.

O'smirlik davrining boshlanishi bir qator o'ziga xos xususiyatlarning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi, ularning eng muhimi tengdoshlar bilan muloqot qilish istagi va o'z mustaqilligi, mustaqilligi va shaxsiy avtonomiyasini tasdiqlash istagini ko'rsatadigan belgilarning paydo bo'lishidir.

O'smirlikning asosiy xususiyati - rivojlanishning barcha jabhalariga ta'sir qiluvchi keskin, sifatli o'zgarishlar. Turli o'smirlar uchun bu o'zgarishlar turli vaqtlarda sodir bo'ladi: ba'zi o'smirlar tezroq rivojlanadi, ba'zilari qaysidir ma'noda boshqalardan ortda qoladi va qaysidir ma'noda ulardan oldinda bo'ladi va hokazo.

An'anaga ko'ra, o'smirlik kattalardan uzoqlashish davri sifatida qaraladi. Nafaqat kattalarga qarama-qarshi turish, o'z mustaqilligi va huquqlarini himoya qilish istagi, balki kattalardan yordam, himoya va qo'llab-quvvatlashni kutish, ularga ishonish, ma'qullash va baholashni kutish ham aniq ifodalanadi. Voyaga yetgan odamning ahamiyati shundan dalolat beradiki, o'smir uchun o'zini mustaqil boshqarish qobiliyati emas, balki kattalar tomonidan bu imkoniyatni tan olish va uning huquqlarining huquqlar bilan fundamental tengligi muhim ahamiyatga ega. O'smirlik - kognitiv jarayonlarning tez va samarali rivojlanishi davri. Davr tanlab olish, idrokning maqsadga muvofiqligi, barqaror, ixtiyoriy diqqat va mantiqiy xotiraning shakllanishi bilan tavsiflanadi. Bu vaqtda mavhum, nazariy tafakkur faol shakllanadi, aniq g'oyalar bilan bog'liq bo'lmagan tushunchalarga asoslanadi, murakkab xulosalar tuzish, gipotezalarni ilgari surish va ularni sinab ko'rish qobiliyati paydo bo'ladi. Tafakkurni shakllantirish aks ettirish bilan uzviy bog'liq - fikrning o'zini tafakkur predmetiga aylantirish qobiliyati - va o'smirda o'z-o'zini anglashni rivojlantirish uchun zarur asos bo'lib xizmat qiladi. Bu borada eng muhimi 11-12 yosh davri - konkret fikrlashdan nazariy fikrlashga, to'g'ridan-to'g'ri xotiradan mantiqqa o'tish davri. Shu bilan birga, yangi bosqichga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi: 11 yoshli bolalarda, ko'pincha butun VI sinfda fikrlashning o'ziga xos turi hukmron bo'lib qoladi, u asta-sekin qayta tuziladi va faqat 12 yoshdan boshlab VII sinfdan boshlab maktab o'quvchilari nazariy tafakkur olamini o'zlashtira boshlaydilar. Davom etayotgan o'zgarishlar aynan shu davrning murakkabligi bo'lib, turli bolalar buni boshqacha his qilishadi. Shu bilan birga, o'quvchining o'quv faoliyatining ikki

jihati bu o'zgarishlarga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi: uni kattalar tomonidan tashkil etilishi va o'smirning o'zida shakllanishi. O'smirlik davrida intellektual faoliyatdagi individual farqlar kuchayadi, bu mustaqil fikrlash, intellektual faollik, muammolarni hal qilishga ijodiy yondashish bilan bog'liq. Bu bizga 11-14 yoshni ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun sezgir davr deb hisoblash imkonini beradi. Rivojlanishning dinamik tabiati, bir tomondan, nazariy, mantiqiy tafakkurning faol shakllanishi, ikkinchi tomondan, o'spirinning ijtimoiy etuk emasligi, uning cheklangan hayotiy tajribasi, boshqa tomondan, nazariyani qurib, o'z-o'zini tarbiyalashda o'zini namoyon qilishga olib keladi. xulosa, o'smir ularni haqiqat uchun qabul qiladi, bu esa istalgan natijalarga olib kelishi mumkin. Ushbu davrning markaziy shaxsiyat neoplazmasi - bu o'z-o'zini anglashning yangi darajasi, I-kontseptsianing shakllanishi, o'zini, o'z imkoniyatlari va xususiyatlarini, o'zini anglash istagida ifodalanadi. Hozir esa kelinglar biz sizlar bila o'smirlardagi ziddiyat hamda ziddiyat qonuni haqida ham tashib o'tamiz ziddiyat o'zi nima degan savolga javob beramiz. Demak ziddiyat muhokama yuritishda, matnda va nazariyada biri ikkinchisini inkor etadigan mulohazaning mavjudligi (dialektikada) — predmet va hodisalarga ob'yektiv ravishda xos bo'lgan bir butunning qaramaqarshi (musbat va manfiy, tug'ilyotgan va o'lib borayotgan, yangi va eski) tomonlari, belgilari, yo'nalishlari o'rtasidagi muhim munosabatlar. Shu munosabatlar kurashi tabiat, jamiyat va tafakkur taraqqiyotining manbaini, harakatga keltiruvchi kuchini va ichki mazmunini tashkil etadi. Taraqqiyotlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi va bartaraf qilinishi jarayonidan iborat. Ular har xil bo'lib, ular narsa va hodisalarning harakati va rivojlanishida turlicha rol o'ynaydi. Ular ichki va tashqi, asosiy va asosiy bo'lmagan, antagonistik va antagonistik bo'lmagan ularga bo'linadi. Ichki narsa va hodisalardagi ichki jarayonlarning ifodasi, "o'z-o'zidan harakatlanish" ning manbai, rivojlanishning asosiy sababidir. Tashqi narsa va hodisalar o'rtasidagi munosabatlarning ifodasidir tabiat bilan jamiyat, organizm bilan muhit o'rtasidagi tashqi olamdir. Ichki va tashqi rivojlanish jarayonida bir xil rol o'ynamaydi. Rivojlanishning mohiyati, asosan, ichki rivojlanishlarning hal qilinishi bilan belgilanadi. Ammo tashki ishlarni ham e'tibordan chetda qoldirish mumkin emas. Tashqi ishlarlar rivojlanishga bilvosita, ya'ni ichki uluarninglarni hal qilishga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Narsa va hodisaning mohiyatini, holatini, kelib chiqish va rivojlanish qonuniyatlarini belgilovchilar asosiylar deb ataladi. Asosiy taraqqiyotda hal qiluvchi rol o'ynaydi va barcha boshqa insonlarga ta'sir ko'rsatadi. Asosiy bo'lmagan insonlar ham mavjud. Bosh deb rivojlanishning u yoki bu bosqichining mohiyatini belgilab beradigan asosiya aytiladi. Narsa va hodisalar rivojlanishining muayyan bosqichidagi bosh asosiyning aniq ko'rinishi yoki ifodasidir. Antagonistiklar jamiyatdagi manfaatlari birbiriga tubdan zid bo'lgan kuchlar, ijtimoiy guruhlar va tabaqalar o'rtasidagilardir. Antagonistik bo'lmaganlar jamiyatdagi manfaatlari birbiriga moye keladigan yoki manfaatlarni o'zaro kelishtirish mumkin bo'lgan ijtimoiy guruhlar va tabaqalar o'rtasidagilardir. Sho'rolar davrida sotsialistik jamiyatda antagonistiklar yo'q, unga faqat antagonistik bo'lmaganlar xos degan mafkuraviy fikr targ'ib qilingan. Aslida bundaylar mavjud bo'lsada, sho'rolar saltanati zo'rlik bilan bularning namoyon bo'lishiga yo'l qo'ymagan. Sobiq sho'rolar davlatining ba'zi mintaqalarida sodir bo'layotgan qonli to'qnashuvlar, fuqarolar urushi o'sha hal qilinmay qolganlarning oqibatidir. Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlarimiz ziddiyat haqidagi fikrlarimizni bo'ldi. Asosiy joylari shular jumlasidandir. Kelinglar endi sizlar bilan ziddiyatning qonunlari haqida gaplashib o'tamiz. Ziddiyat qonuni ikki qaramaqarshi fikr ayni bir vaqtda va ayni bir

nisbatda to'g'ri bo'lishi mumkin emasligini ko'rsatuvchi qonun. Predmetlar va hodisalar o'rtasidagi ob'yektiv munosabat to'g'ri fikrlash jarayonida inson miyasida bir fikr bir vaqtning o'zida ikki ma'noda ishlatilmasligini taqozo qiladi. Bu to'g'ri fikrlash va chin muhokamalarning ajralmas xossalaridan biridir. Tafakkur rivojida qaramaqarshi fikrlar to'qnashuvini inkor etmasdan, bir vaqtning o'zida bir predmet xaqida ikki zid fikrga yo'l qo'ymaslikni talab qiladi, ya'ni vaqt, predmet, nisbat jihatdan birlikni nazarda tutadi. Ziddiyat turlari haqida ham gaolashib o'tasak ziddiyatning turlari. Jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida odamlar orasida o'zaro kelishmovchiliklar, ziddiyat va nizolar mavjud bo'lib kelgan. Chunki har qanday taraqqiyotning asosida qarama-qarshilik va ziddiyat yotadi. Shaxs jamiyat taraqqiyotini amalga oshiruvchi asosiy kuch va vosita hisoblanib, jamiyat va tabiatni o'ziga moslashtirish barobarida, undagi ba'zi holatlarni taqiqlash bilan ham shug'ullanadi. Shuning uchun ham nizo va ziddiyat jamiyat taraqqiyotining asosiy omillari hisoblanadi. Ziddiyat insoniyat paydo bo'lgan davrdanoq mavjud bo'lib, uni ilmiy tadqiqot predmeti sifatida o'rganish borasidagi ilk qarashlar ham o'z tarixiga ega. Hayot tarzi, mehnat faoliyati, shaxslararo munosabat muhitining o'zgarayotganligi ziddiyatlarning ham o'ziga xos tomonlari mavjudligini ko'rsatmoqda. Ziddiyat, nizo haqidagi dastlabki konsepsiyalar XIX–XX asrlarda vujudga kelib, uning yechimlarini topish yo'llari bo'yicha qo'yilgan qadamlar o'tgan asrning oxirlarida bir qadar salmoqli bo'ldi.

Bugungi kunda psixologiya va ijtimoiy psixologiyada V. O. Ageyev, A. A. Bodalev, V. I. Juravlev, N. N. Obozov, I. A. Kox, YA. A. Ansupov, A. I. Shipilov, F. M. Borodkin, A. K. Zaysev, A. G. Zdravomislov va boshqalarning tadqiqotlarida nizoning nazariy asoslari yoritilgan. Bu muammoni o'rganishda dastlab «ziddiyat» va «nizo» tushunchalarining etimologiyasi, ya'ni ularning mazmun-mohiyatini ochish kerak bo'ladi. Xo'sh nizo va ziddiyat nima? Nizo lotincha «konflikt» so'zidan olingan bo'lib, «to'qnashish», ya'ni maqsad, qiziqish, nuqtai nazar, fikrlar, kishilarning o'zaro ta'sirlashu-vidagi qarama-qarshi yo'nalishlar borasida to'qnashishlaridan iboratdir. Ya'ni nizo odamlarning bir biri bilan kelishmasligi oqibatida ularda nozalar kelib chiqadi. Odatda, ziddiyat deb, qarama-qarshi yo'nalgan qarashlarga, nohush hissiy kechinmalar bilan bog'liq guruhlararo yoki shaxslararo munosabatlar orqali ifodalanuvchi to'qnashuvlarga aytiladi.

Ziddiyat natijasidagi salbiy holatlar shaxsning hissiyoti, hatti harakatlari tafakkur va hatto xarakterida ma'lum o'zgarishlar sodir etadi. Bu o'zgarishlar shaxsning xulq-atvorida namoyon bo'lib, mazkur sub'ekt qatnashayotgan boshqa vaziyatlarga ham tarqaladi va o'zaro munosabatlarning keng sohalarini egallay boshlaydi. Masalan, qo'rquv va xavf muhitida tarbiyalangan odam keyinchalik xuddi shunday muhitning manbaiga aylanishi ehtimoldan holi emas.

Konflikt, nizo yoki ziddiyat – bu ayrim alohida olingan shaxs ongida, yoki muloqot jarayonida guruh doirasida yoki guruhlararo o'zaro muloqot va ta'sir paytlarida biror muammo, masala yoki qarashlar borasida bir-biriga to'g'ri kelmaydigan, qarama qarshi qarash va pozitsiyalarning to'qnashuvi oqibati paydo bo'lgan salbiy hissiyotlarga to'la munosabatlar maromini bildiruvchi ijtimoiy-psixologik hodisadir.

Ziddiyatni keltirib chiqaruvchi omillar, sabablar nihoyatda ko'p, lekin ularni 5 asosiy guruhga bo'lib o'rganish mumkin: Informatsion-axborot omillari. Jamiyat miqyosidagi ayrim tizimlarning faoliyatiga bog'liq omillar. Qadriyatlarga aloqador omillar. Munosabatlar omili. Xulq-atvor bilan bog'liq omillar.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish joizki har bir inson yigit qizda ziddiyatlar yuzaga chiqadi ular jismoniy psixologik taraflama o'z ta'sirini ko'rsatadi shuning uchun bolaga e'tiborli bo'lish undagi ziddiyatlar davrida unga ko'proq e'tibor qaratish lozimdir. Bola bu yoshda juda ham e'tibor talab qiladi. Bizning hatolarimiz shundaki shu davrda bolaga kam e'tibor qaratishimiz va bola e'tibor izlab ko'chada begonalardan topishi sababli unda oilaviy ziddiyatlar mavjlanadi hurmat g'amho'rlik kamayib boraveradi.

References:

1. Жабборов С. Шариат, оила ва одоб. // Гулистон. - 1999. - №2.
2. Иномова М. О. Оилада болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси. - Тошкент: ТДПУ, 2000. - 152 б.
3. Маҳкамов С. Ислом дини ва оила тарбияси. - Тошкент: Фафур Ғулом, 2000. - 32 б.
4. Нажмиддинова К. У. Оила тарбиясида миллий ва умуминсоний ахлоқий маданиятнинг ўрни. - Тошкент: Адолат, 2016. - 224 б.
5. Ахрорjon Y. et al. Faol texnologiyalarni o'smirlar psixologiyasiga ta'siri //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – T. 13. – №. 6. – С. 263-266.
6. Alijon M. et al. Ta'lim metodlari va vositalari //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – T. 13. – №. 6. – С. 267-270.
7. Alijon M., Iqlimaxon A., Muslimaxon I. Glaballashuv jarayonlari va uning zamonaviy sharoitlarida tarbiyaga ta'siri //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – T. 13. – №. 6. – С. 271-273.
8. Alijon M., Iqlimaxon A., Muslimaxon I. Glaballashuv jarayonlari va uning zamonaviy sharoitlarida tarbiyaga ta'siri //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – T. 13. – №. 6. – С. 271-273.
9. Ахрорjon Y. et al. Internet texnologiyalari innovatsiyalar. Sun'iy intellektni rivojlantirish //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – T. 7. – №. 8.